

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE MARZO DE 2018

DISEÑO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA DISCAPACIDAD VISUAL Y MOTORA: UNA CONTRIBUCIÓN A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Design of technical aids for visual
and motor disability: a contribution
to inclusive education

Ovidio Linares Amador

Asesor técnico pedagógico de Telesecundaria
y fundador de ATImx Asistencia Técnica para la Inclusión
ovidio.liam@gmail.com

Araceli Linares Amador

Asesora técnica pedagógica de educación básica
aracelilinares@hotmail.com

Lizbeth de Jesús González López

Coordinadora académica del Programa para la Inclusión y
la Equidad Educativa de la Subsecretaría de
Educación Básica en Michoacán
lizbethdejesus@gmail.com

David Infante Sánchez

Profesor de tiempo completo. Instituto Tecnológico de Morelia
dinfante@itmorelia.edu.mx

Resumen

La distancia que existe entre las políticas a favor de la inclusión y la realidad que se observa, tanto en las escuelas, como en la sociedad es amplia; en gran parte debido a una incipiente cultura de la discapacidad que limita la toma de decisiones adecuadas en diversos ámbitos y entre distintos agentes, entre ellos, los educativos. Este artículo presenta la experiencia de diseño y ajustes de herramientas para la inclusión de alumnos con discapacidad motora y discapacidad visual en escuelas de educación básica (primaria y telesecundaria) del estado de Michoacán. La iniciativa surge ante la necesidad de atender las condiciones específicas de varios alumnos, para lo cual se integró un pequeño equipo de docentes con distintos perfiles que les permiten construir una visión amplia de la discapacidad y las posibilidades de actuación. El proyecto se encuentra en proceso de implementación, lo cual implica, además del desarrollo de artefactos tecnológicos personalizados, el diseño de un modelo formativo dirigido a colectivos docentes y padres de familia para contribuir a que el derecho a la educación se ejerza con equidad en nuestro país.

Palabras clave: ayudas técnicas, educación inclusiva, discapacidad, escuela como totalidad.

Abstract

The distance that exists between policies in favor of inclusion and the reality observed in schools and in society is wide, largely due to an incipient culture of disability, which limits the taking of adequate decisions in various areas and between different agents, including educational ones. This article presents the experience of designing and adjusting tools for the inclusion of students with motor disabilities and visual disabilities in elementary schools (primary and telesecundaria) of the state of Michoacán. The initiative arises from the need to address the specific conditions of several students, for which a small team of teachers was integrated, with different profiles that allow them to build a broad vision of disability and the possibilities of action. The project is in the process of being implemented, which implies, in addition to the development of personalized technological devices, the design of a training model aimed at teachers and parents, to help ensure that the right to education is exercised with equity in our country.

Keywords: technical aids, inclusive education, disability, school as a whole.

Introducción

“El muro de Berlín ha caído. Nelson Mandela ha sido puesto en libertad, pero Molly no asiste todavía a la escuela de su barrio”.
(Arnáiz, 2003)

La frase con la que inicia este trabajo refleja la urgente necesidad de avanzar hacia la construcción de escuelas inclusivas. Aunque la diversidad funcional se hace presente en nuestras escuelas en todas sus manifestaciones, las discapacidades motora y visual fueron el tipo de casos que más identificamos (y que también se presentan con mayor frecuencia en la población), por lo cual este artículo se centra en las acciones emprendidas para atenderlas.

Un aspecto de la cultura democrática aceptada actualmente se refiere al derecho que tiene todo ciudadano de un país a recibir educación. Documentos jurídicos e innumerable cantidad de aportaciones teóricas sustentan el derecho a la educación como uno de los fundamentales, innegables y universales para el ser humano. Sin embargo, tener el derecho no siempre implica poder ejercerlo. Los excluidos del sistema educativo nacional son ciudadanos con los mismos derechos que el resto de los mexicanos, y a la vez son la evidencia ge-

neralmente invisible, callada, culturalmente justificada, de las grandes diferencias entre los discursos y las prácticas sociales.

Desarrollo

En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CNDH, 2016), las ayudas técnicas se definen como aquellos “dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas”. Estos dispositivos deben implementarse en los planteles educativos como uno de los ámbitos prioritarios, para minimizar las Barreras para el Aprendizaje y la Participación que enfrenta cada día este grupo de población.

En el mundo, las tecnologías utilizadas con mayor frecuencia por personas con discapacidad visual son: amplificadores de texto, lupas digitales, libros e impresoras Braille, computadoras equipadas con software para lectura de pantalla, como el JAWS, pero los costos son altos para nuestras escuelas y es difícil conseguir donaciones. La capacitación para aprovechar el software libre y las herramientas de accesibilidad incluidas en los sistemas operativos son un apoyo importante, aunado a la elaboración de ayudas técnicas que son una

alternativa viable, no sólo para la educación escolarizada, sino para la vida cotidiana.

Hemos podido constatar que en México es poca la investigación que se ha realizado para desarrollar ayudas técnicas para minimizar las Barreras para el Aprendizaje y la Participación de alumnos con discapacidad, y así favorecer su inclusión en el aula regular. Y aunque existen dispositivos creados en otros países, su costo es muy alto y no se pueden probar ni adaptar antes de adquirirlos, ni irlos ajustando según el progreso o deterioro de las capacidades que apoyan. Por ello es necesario diseñar ayudas técnicas con características similares o mejores, adaptadas al contexto de México y a precios menos onerosos, a fin de que la cuestión económica no se convierta también en una Barrera para la educación inclusiva.

Los mayores retos en la implementación de TIC para atender la discapacidad son: falta de docentes capacitados, costos prohibitivos, marco inadecuado de políticas públicas, infraestructura limitada y poca información sobre las tecnologías emergentes. Y luego se debe andar un amplio camino para llegar a hablar plenamente de Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación (TAC).

Un alto porcentaje de agentes educativos (desde la administración hasta el docente frente a grupo y las familias de los alumnos) desconocen las posibilidades y cómo utilizar las herramientas tecnológicas para ayudar a las personas con discapacidad en el hogar y en el aula, tanto las que existen de por sí en las computadoras disponibles en sus escuelas, como las que pueden elaborarse con relativa facilidad o las que pueden diseñarse específicamente para cada necesidad en su población infantil. Desarrollar ayudas técnicas y acompañarlas de un modelo pedagógico permitirá acercarse a la educación inclusiva en los términos señalados por la UNESCO:

“La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza conven-

cional, representa un enfoque que examina cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje”. (UNESCO, 2006)

La educación inclusiva debe apoyarse en procesos investigativos que aporten información válida para el aquí y el ahora, que lleven a la contextualización del currículo y al diseño de estrategias de atención diversificada, es decir, se requiere de una mirada interdisciplinaria que considere que los países que desarrollan tecnología para la discapacidad no pueden resolver las necesidades de los países que únicamente la consumen, puesto que no comparten sus condiciones socioeconómicas ni culturales. Si se descuida este ámbito, se continuarán reproduciendo prácticas excluyentes en la escuela regular, y se seguirá violentando de manera sistemática el derecho a la educación de un importante sector de nuestra población.

Sistemáticamente los profesores nos argumentan que no saben cómo tratar la discapacidad, que no disponen del equipamiento y la infraestructura básica en sus escuelas. Y tienen razón, pero también se han mostrado muy interesados y comprometidos cuando se les comparten los resultados y productos de la investigación, lo que pueden realizar desde el día siguiente en sus escuelas, las experiencias de atención a alumnos como los suyos: software de código abierto y su uso, aplicaciones, bibliografía, estrategias, herramientas y, muy importante, el acompañamiento que el equipo de investigación puede ofrecer, buscando la formación de redes de apoyo y la ampliación de personal con la capacitación e insumos para ir generando una cultura común inclusiva entre docentes y padres

de familia, de lo cual existen ya experiencias muy alentadoras.

Mediante entrevistas informales, relatorías e informes de actividad, se constató el temor de los maestros de recibir a alumnos con discapacidad, la mayor parte de las veces no por una cuestión inhumana, sino por el desconocimiento del tipo de atención pedagógica que requieren, el no saber cómo compartirles información y que construyan su conocimiento; muchos de ellos tampoco conocen los recursos que existen desde la SEP federal, tales como libros macrotipo o Braille; o posibilidades como teclados con caracteres macrotipo, ratones para computadora controlados por joystick o por sensores de movimiento, lectores de pantalla, etcétera. El equipo había supuesto que el desconocimiento sobre el uso de tecnología y la existencia de recursos para apoyar a alumnos con discapacidad se presentaba solamente entre los profesores de escuelas regulares, pero a partir de visitas y entrevistas fue evidente que tal desconocimiento también existe entre personal de Educación Especial. Sin embargo, los mismos docentes y padres de familia que se vieron involucrados en la atención de alumnos con discapacidad han sido quienes han dado continuidad al registro de observaciones sobre el funcionamiento de las ayudas técnicas, sobre las necesidades y la pertinencia de ajustes, incluso con aportaciones sobre otras formas de atención en las escuelas.

Todo este proceso, tan brevemente descrito, tuvo como impulso la vivencia directa con los alumnos en sus escuelas: al visitar una telesecundaria del municipio de Morelia e identificar a una alumna con discapacidad visual, surgió la necesidad de buscar la forma de atenderla pertinentemente. En ese acercamiento se pudo observar que los maestros desconocían la posibilidad de aprovechar la herramienta lupa en las computadoras del aula de medios, disponible en cualquier sistema operativo para la lectura de los libros en formato electrónico; pero también se reconoció que con sólo esta herramienta se favorecía la lectura, no la

escritura ni la interacción en la computadora para la búsqueda y manejo de información, entre otras prácticas escolares y cotidianas.

Habiendo indagado por mucho tiempo sobre herramientas para mejorar la calidad de vida de estas personas, y teniendo el conocimiento de diversas ingenierías, se diseñó un teclado con caracteres macrotipo y se investigó, haciendo pruebas con alumnos en la misma condición en otras escuelas visitadas sobre cuál sería la tipografía, el fondo, el tamaño y el color de los caracteres, concluyendo después de múltiples pruebas que lo más pertinente es fondo amarillo con letra negra y trazos gruesos. El primer teclado fue serigrafado tecla por tecla, un trabajo que requirió mucho tiempo, pero se logró el propósito.

Posteriormente surgió la necesidad de atender a un alumno de tercer grado de primaria con parálisis cerebral. Se inicia el diseño de un ratón para computadora controlado por joystick, que pudiera ofrecer interacción con la computadora a personas con movimientos espásticos o malformaciones en sus manos. Los diseños deben adaptarse o personalizarse para cada uno de los alumnos atendidos, ya que el grado de movilidad, tamaño y proporciones de su cuerpo, motivaciones, uso, espacios disponibles, difiere de uno a otro. Ejemplo de ello es que el ratón puede ser configurado para zurdos o diestros, con movimiento en 4 ejes u 8, calibrar la sensibilidad para detección de movimiento, tamaño de los botones de acuerdo con el grado de motricidad fina, etc.

Al probar el ratón junto con un teclado virtual (disponible en las herramientas de accesibilidad de los sistemas operativos) fue evidente la emoción del niño al poder utilizar una computadora por primera vez, para comunicarse (pues carece de la posibilidad de lenguaje oral), para divertirse, para empoderarse ante sus compañeros mediante el uso de un equipo para él, pero que podía compartir.

Esto llevó a otra necesidad: un escritorio ergonómico con las características que fueron imaginándose al construir, probar, ajustar y volver a

probar con dos niños, recibiendo inquietudes y observaciones de sus maestras, asesoras de educación especial y padres de familia. El escritorio ergonómico, finalmente, cuenta con varios grados de inclinación (horizontal, modo de escritura y atril de lectura); una superficie tipo pintarrón para practicar el trazo y facilitar el borrado, con barra anticaída de objetos; barra y esquinero para la sujeción de libros, cuadernos o laptop; portalibros que puede fijarse en el interior o exterior izquierdo o derecho de las patas del escritorio; es desarmable y personalizable en cuanto a las medidas del usuario, puede ser fijo o portátil, con posibilidad de integrarle un ratón controlado por joystick en la misma superficie...¡y el color lo elige el alumno! Fue hermoso entregarle a uno de ellos su escritorio color “rojo Cars”.

Derivado de entrevistas con los profesores, pudimos advertir que existe una gran brecha digital en el uso de las TIC con fines educativos, no sólo por parte de los profesores mayores de 40 años, sino también por aquellos profesores ya nativos de esta tecnología. El propósito es migrar del uso de las TIC a las TAC y, para nuestra sorpresa, hay un desconocimiento casi generalizado de las funciones de accesibilidad disponibles en los sistemas operativos Windows y Android. Esto llevó a diseñar talleres de capacitación con este contenido, aunado a los aspectos teóricos y elementos del marco jurídico que sustentan nuestro proyecto.

Mediante el análisis de los resultados de la implementación se ha visto que la planificación docente incorporando Asistencias Técnicas para la Inclusión (ATI), no debe ser labor solamente del profesor frente a grupo, sino que deben involucrarse, además, los profesores de educación especial, terapeutas e ingenieros. Y para el diseño de las ATI se ha involucrado a un grupo multidisciplinario de ingenieros en electrónica, en sistemas computacionales, en mecánica con especialidad en ergonomía y en diseño 3D, asesores académicos, alumnos, padres de familia y maestros para retroalimentar el diseño de las ATI implementadas.

Un modelo pedagógico funciona en la medida que sus elementos son congruentes (ontológico, antropológico, sociológico, axiológico, epistemológico, psicológico) constituyendo el soporte para la práctica, es decir, cuando se reconoce que no puede transmitirse el conocimiento, se busca aproximarse a los procesos del alumno y decidir de manera más pertinente qué es lo que debe hacerse para fortalecer su aprendizaje. Con otros enfoques, donde las expresiones y respuestas han de seguir las prefijadas desde el currículo oficial, verdadero y científico, las diferencias sociales se empiezan a convertir en diferencias individuales, y se enseña a asumir la exclusión: “ése si puede, yo no soy listo”. Si el profesor tiene claridad en su función como facilitador de conocimientos –énfasis en el desarrollo de competencias y no en el contenido conceptual-, se disminuye su angustia por querer actuar como terapeuta e irá ganando confianza para comprender y transformar la atención a de los alumnos con discapacidad, ejemplo de lo cual hemos sido testigos al desarrollar la investigación y acompañar a nuestros compañeros en la implementación de las propuestas del equipo.

Lo anterior implica que no se puede considerar al el conocimiento al margen del contexto y de las interacciones en que se construye, lo cual hoy constituye un fundamento de la educación inclusiva, como un proceso dialógico que promueve la formación de comunidades de discurso y práctica. Conceptos que dan paso a la enseñanza situada en la que se considera que el aprendizaje debe comprenderse como un proceso multidimensional de apropiación cultural que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción, en este caso, con apoyo de las asistencias técnicas.

En el enfoque social se reconocen las capacidades que sí tienen las personas, es decir, se propone dejar de poner el énfasis en el déficit de las personas y en todo el resto de sus destrezas. En este sentido, es la sociedad la que tiene discapacidad para convivir con la diversidad y, por ende, la formación debe estar destinada a toda la comu-

nidad. Se considera que todas las personas deben ser reconocidas como sujetos de derechos y capacidad de autonomía. En este sentido, Oliver (1998) señala que la discapacidad es generada por la imposibilidad de la sociedad de responder a las necesidades de las personas con deficiencias comprobadas o percibidas, sin importar sus causas, lo que hace referencia a que la sociedad no se preocupa ni se ocupa de minimizar las Barreras y restricciones sociales que incapacitan a las personas. La sociedad no piensa en adecuar, sino que prefiere compatecerse de la diversidad funcional.

Entonces, la discapacidad es consecuencia de la negación de la sociedad para mover entornos a fin de atender a las necesidades colectivas. Así, la noción de persona con discapacidad se basa más allá de la diversidad funcional, en las limitaciones de la propia sociedad; dando lugar a la distinción entre “deficiencia” (condición del cuerpo) y “discapacidad” (restricciones sociales que se experimentan), vista esta última como una forma de opresión social.

El enfoque de la Escuela como Totalidad implica comprender a la escuela como una construcción histórica social, como una organización cultural, donde se construyen y movilizan saberes (Sánchez, 2011), lo cual conlleva un trabajo conjunto. En los casos atendidos la participación de distintos agentes ha sido fundamental, constatando que la educación inclusiva es un asunto de la comunidad en general. Ante los cambios de la sociedad se necesita cuestionarse desde dentro por la función educativa y cultural de la institución; en la comprensión crítica de sus fines reales y posibles, para darle nuevo sentido ante la globalización y el enfoque basado en derechos.

La implementación de las ATI ha sido directamente con los alumnos y sus maestros, a veces con su familia. En la mayoría de los casos, debido a que las familias o las instituciones no cuentan con recursos económicos para adquirir las herramientas en el tiempo pertinente para que no se acumule más rezago en el proceso de los alumnos, el equi-

po investigador ha donado algunos dispositivos y se ha ofrecido la asesoría y el seguimiento que ha sido requerido no sólo por los directamente involucrados, sino por toda persona, colectivo o instancia que se muestre interesada, personalmente e incluso vía electrónica.

El acercamiento con los maestros es muy importante para conocer los usos pedagógicos de los diseños que propone el equipo y los que demanda o propone a su vez el docente. También para reportar avances que permitan saber en qué momento se deben hacer ajustes a los diseños, ya sea porque hay mejoría en la motricidad, crecimiento físico de los alumnos, o porque hubiera disminución en su desempeño. Por ejemplo, al utilizar el ratón junto con el teclado virtual para usar Word, se observó que, debido a que el alumno tardaba más de lo normal para dejar de presionar las teclas al insertar un carácter, éste se repetía en la pantalla, por lo que se investigó la función que permite ajustar los tiempos para la escritura. Todas esas situaciones se han sistematizado para que con otros usuarios no se parta de cero y sea ya parte de los hallazgos y experiencias que hemos estado compartiendo.

Un ejemplo de las múltiples tareas que van surgiendo paralelamente es que, como muchas aplicaciones, que pueden ser utilizadas con alumnos con discapacidad motora, utilizan la función de “arrastre” en exceso, lo que les dificulta su uso o son ajenas en cuanto al contenido que manejan, por ello es pertinente desarrollar un software educativo para la atención de la discapacidad motora (solucionando detalles como la función de arrastre) y cuyo contenido tenga en cuenta el entorno nacional: contenidos del currículo oficial, variantes dialectales, moneda, etc.

Respecto a la formación de los distintos agentes, ésta es diversificada y se va implementando de acuerdo con las necesidades de cada colectivo. La información recabada también conlleva un proceso de sistematización.

Conclusión

Las principales dificultades que ha tenido el equipo de investigación son de dos tipos: carencias de recursos financieros y de recursos humanos, ya que todo se ha desarrollado fuera del horario de trabajo, aunque buscando vincularlo en la medida de lo posible porque en él se encuentra nuestro universo de atención; y el financiamiento de materiales, traslados, honorarios que se han requerido para algunos colaboradores -diseñador CAD e impresión en 3D, corte router CNC, etc.- ha sido con recursos propios de quienes formamos el equipo.

La prospectiva es seguir trabajando con este equipo y ampliarlo a maestros interesados, como las profesoras de los niños participantes, a fin de aprovechar su experiencia y formar a otros docentes de educación inicial, preescolar, primaria, y secundaria, con el propósito de vincular también la educación media superior; a la vez, desarrollar las ATI en México y la metodología para su uso en nuestro contexto y ser un referente a nivel nacional. Definitivamente es necesario involucrar a la sociedad civil: padres de familia, ONG's e instituciones, y unir esfuerzos con la iniciativa privada para que los resultados puedan ser aprovechados en todo el país.

Ver la alegría de los alumnos cuando logran superar las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP) es un gran aliciente. Sin embargo, mientras los involucrados (administración, docentes, familias) no tengan sensibilidad para comprender la cultura de la discapacidad y las implicaciones de la educación inclusiva como una cuestión de derechos y justicia social, no habrán suficientes condiciones para impulsar y promover la implementación de ATI como un proceso complejo, multidisciplinario, transformador de la

sociedad. No queremos que la exclusión siga existiendo en nuestras escuelas, ni en la comunidad en general, pero sabemos que los esfuerzos aislados no pueden impactar a gran escala. Nuestra apuesta es trazar un horizonte hacia la inclusión y lograr encaminarnos hacia él al co-laborar (laborar juntos) para pasar de com-padecer a con-VIVIR.

**REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS**

Arnaiz (2003) Educación Inclusiva. Una escuela para todos. Málaga. Aljibe

Sánchez, N. (2011) Orientaciones para la intervención educativa de la USAER en las escuelas de Educación Básica. SEP, México.

UNESCO, (2006) Orientaciones para la Inclusión: Asegurar el Acceso a la Educación para Todos, París.

APÉNDICE

Primera versión del teclado con caracteres macrotipo como apoyo para alumnos con debilidad visual.

Segunda versión del teclado con caracteres macrotipo.

Ratón controlado por joystick.

Nicolás, su maestra Karla y su papá Martín, así como el Mtro. Ovidio Linares Amador, probando por primera vez el Ratón controlado por joystick para manejar software educativo en la computadora.

Escritorio ergonómico portátil con escotadura para usuarios de silla de rueda, diseño para apoyo de los codos y barrera anticaída de materiales, con ratón controlado por joystick que permite usar la computadora a un niño con parálisis cerebral y escribir en la superficie tipo pintarrón.

Escritorio ergonómico, con escotadura y superficie que puede ser usada como pintarrón, con barrera anticaída de materiales y 3 diferentes grados de inclinación: horizontal, modo de escritura y atril de lectura. Barrera anticaída de lápices en todo el contorno y cubierta de poliuretano de 90x60 cm para escritura.